

ZAMONAVIY SANATNING TABIIY ASOSLARI

¹Qurbonboev Qilichbek Azimovich, ²Taabalning qizi Olmagul

¹O'shMU, San'at fakulteti Falsafa fanlari doktori, professor ²O'shMU, San'at fakulteti o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11215751>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy san'atning shakllanish manbalari va hozirgi dunyoga qarashlarning o'zgarishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan jihatlar tahlil qilinadi. Bundan tashqari, san'atning an'anaviy uslublari va qadriyatlari o'rniga yangi innovatsion san'atning jamiyatdagi o'rni, uning salbiy va g'alati ko'rinishlari o'rganildi.

Kalit so'zlar: avangard, modernizm, estetika, sivilizatsiya, texnika, klassika, mimetizm.

Аннотация. В данной статье анализируются источники формирования современного искусства и аспекты, оказывающие существенное влияние на изменение взглядов на современный мир. Кроме того, вместо традиционных стилей и ценностей искусства исследовались место нового инновационного искусства в обществе, его негативные и странные стороны.

Ключевые слова: авангардизм, модернизм, эстетика, цивилизация, техника, классика, миметизм.

Abstract. This article analyzes the sources of formation of modern art and aspects that have a significant impact on changing views on the modern world. In addition, instead of traditional styles and values of art, the place of new innovative art in society, its negative and strange sides were explored.

Key words: avant-garde, modernism, aesthetics, civilization, technology, classics, mimetism.

O'ranmoq

Haqiqiylik. 20-asrda fan-texnika taraqqiyoti har qachongidan ham yuksak bosqichga ko'tarildi, texnogen sivilizatsiya qisqa vaqt ichida madaniyatning barcha sohalarida o'z ildizlarini kengaytirdi, jamiyat hayotiga ta'sir ko'rsatmoqda. O'tgan asrning boshidan texnik asosda san'atning yangi turlari paydo bo'ldi. Biroq bu o'zgarishlar an'anaviy san'at turlarini to'liq siqib chiqarmagan bo'lsa-da, ularning hukmron tomonlarini tubdan ko'rsatib, yangicha qarashlarning shakllanishiga ham sabab bo'ldi. Dastlab ijodda avangard va modernizm kabi yangi yo'nalishlar san'atda keng qo'llanilib, uning klassik shakllari o'rnini egalladi. Avangard san'atining o'ziga xos xususiyatlariga, birinchidan, "odamning koinotdagi mavqei va maqsadiga yangicha yondashish, ilgari o'rnatilgan qoidalar va me'yorlarni rad etish, ikkinchidan, shakl va uslub xususiyatlari bo'yicha tajribalar o'tkazish, yangi badiiy vositalarni ishlab chiqish va boshqalar kiradi. usullari."

E.Kamenskayaning fikricha, avangard yo'nalishlar badiiy kontseptsiyasining muhim tamoyillaridan biri tartibsizlik, tartibsizlik – bu insoniyat jamiyatining zamonaviy hayoti qonuniyatlarini san'at orqali buzish, uni tartibsizlikka aylantirish deb qaraladi. va dunyo tartibsizliklari [1, 252-bet]. Qolaversa, barcha avangard dunyoqarashlar ijodda ham, idrok etish jarayonida ham ongni pasaytiradi va ongsizlikka olib keladi.

K. Malevich abstraksionizmning mashhur vakillaridan biri hisoblanadi. U V. Kandinskiy kabi rassomlar tubdan yangi dunyo yaratish uchun rasm tillarini butunlay o'zgartirganliklarini e'lon qildilar [2, 110-bet]. K. Malevich mafkuraviy nashr etilgan badiiy tilga shunday ta'rif berdi: "Rasmning dinamizmi - bu rangtasvirdan kelib chiqadigan, hech qanday shaklni ifodalamaydigan

tartibsizlik, ya'ni turli xil maqsadli shakllarning aql ustidan hukmronligi. Umuman olganda, "futurizm rasmning dinamikasiga akademik shakllar orqali erisha oladi" [3, 32-bet].

San'at-estetikaning zamondan ortda qolayotgan mumtoz qadriyatlarni jadal qayta baholashga intilishiga nazar tashlar ekanmiz, ayni paytda yangi san'at asarlarini yaratishda oldingi davrlarda shakllangan ko'plab an'anaviy tamoyillardan voz kechib, zamonaviylikka munosib yondashishga intilmoqda. ilmiy-texnika taraqqiyoti [4, 317- bet]. Shuni ta'kidlash kerakki, 20-asr boshlarida san'atning yangi eksperimental turlari va turli xil janrlarning butun umumiyliigi paydo bo'ldi, ular hozirgi vaqtda badiiy loyiha va badiiy amaliyot deb nomlanadi. Ularga artefaktlar, montajlar, spektakllar va boshqalar kiradi. turli san'at ob'ektlari tegishli bo'lmaydi, ular hech qachon an'anaviy san'at turlariga o'xshamaydi va mos kelmaydi.

Zamonaviy san'at, jumladan montaj, ijro, parcha-sintez xarakteriga ega. Bu kompyuter texnologiyalari, jahon ommaviy axborot vositalari bilan bog'liq bo'lib, bu holat san'atda yangi vaziyatni yaratishga yordam beradi. San'atning umumiy inqirozi dunyoni yagona va tizimli ravishda idrok etish qobiliyatini yo'qotish ehtimoli bilan bog'liq.

San'atning bu turi katta fazoviy zonani qamrab oladi (galereya zali, binoning umumiy ichki qismi; ko'chaning bir qismi, maydon; tabiat yoki park landshafti). O'rnatishning muvaffaqiyati idrok etilgan ob'ektning bir lahzada idrok etish qobiliyatiga bog'liq. Podoroganing fikricha, avangard ish mahsulot emas, balki ob'ektidir. San'atning umumiy inqirozi uning birligini yo'qotish va dunyoni tizimli tartibda idrok etish qobiliyatini yo'qotishdan iborat. Aktual san'at makonga emas, balki qabul qilish vaqtiga asoslanadi [5, 696-bet].

Zamonaviy san'atning mohiyatini o'rganish sub'ektning dunyoga bo'lgan qarashlariga katta ta'sir ko'rsatadi, unga narsa va narsalarning yangi va noodatiy tasvirlarini olish imkonini beradi. San'at odamlarning shaxsiy hayotida katta ahamiyatga ega, chunki inson o'zi atrof-muhitimizdagi o'zi oldindan ko'ra olmaydigan, his eta olmaydigan va o'ylay olmaydigan narsa va predmetlarni idrok etish, tasavvur qilish, qayta yaratish, fikrlash qobiliyatini faqat san'at vositasida egallashi mumkin. M. Xermanning fikricha, "XX asr san'at tarafdorlari qatoriga ilk rassomlarning badiiy an'alariga amal qilmaydigan, dunyo manzaralarini tartibsiz, tizimsiz, voqelikka mos kelmaydigan holda mustaqil tasvirleydigan bir guruh rassomlar kiradi" [6].

Qabul qiluvchi yoki hozirgi zamon tomoshabinida kontseptual san'at asarlari bilan tanishish chog'ida g'alati, tushunarsiz his-tuyg'ular paydo bo'ladi, asar mazmunini tasavvur qilishda turli qiyinchilik va to'siqlarga duch keladi. Zamonaviy san'at mualliflari ham avvalgi ijodkorlar kabi mavhum obrazlar yaratishda predmet yoki narsaning ichki mohiyatini chuqur aks ettirishga intiladilar, lekin uni faqat o'z davri uslubi va uslubida yaratganlar [7, 1 bet].

Zamonaviy san'at atrofimizdagi dunyoni turli usullar va nuqtai nazarlar asosida ko'rish vositasi sifatida qaraladi. Binobarin, san'atning yangi vositalari orqali tevarak-atrofimizdagi olamni anglash, tafakkur orqali uni qaytadan yaratish mumkin. Shunday ekan, hamma narsaga tanqidiy nazar bilan qarar ekanmiz, insonni dunyoning bir qismi deb hisoblash kerak. Inson o'z hayotida har tomondan narsalarni ko'rish va his qilish imkoniyatiga ega bo'lgandagina dunyo qonunlarini yuksak darajada bilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Voqelik bilan yaqin aloqada bo'lish orqali idrok etish qobiliyatimizni kengaytirish zarur, chunki tevarak-atrofdagi dunyo haqida tanqidiy fikrlash san'at va hayotning mohiyatini to'liq anglash imkonini beradi.

XX asrning innovatsion san'ati ming yillik tarixga ega bo'lgan mimetizm, idealizatsiya, ramziylik va ifoda kabi fundamental tamoyillarni rad etishga ustuvor ahamiyat berdi. Rassom Marsel Duchamp o'z asarlari orqali faoliyatning yangi fundamental turlari, yangi san'at falsafasi va noklassik estetikaning rivojlanishiga hissa qo'shdi. Uning asarlari hayotning utilitar

kontekstidan yiroq, hech narsani ifodalamaydigan, timsol va ifoda etmaydigan ob'ektni tasavvur qiladi.

Abstraksiya fandagi asosiy shartlardan biridir. Uning natijasi umumiy tushunchalar va fikrlarni umumlashtiruvchi abstraksiyalarni shakllantirishdir. Dekorativ san'at tabiiy shakllarni abstraksiyalash, stilizatsiya qilish jarayoni sifatida tanilgan. Badiiy faoliyatda markaziy o'rinni egallagan mavhumlik tasviriy san'atda abstraksionizmga olib keladi. 20-asrda u badiiy rasmning maxsus yo'nalishi sifatida real ob'ektlarni tasvirlashdan uzoqlashdi va u umumlashtirish, shaklni inkor etish yoki rad etish, mavzusiz kompozitsiyalar, ranglardan foydalangan holda tajribalar, rassomning ichki dunyosini aks ettirish bilan tavsiflanadi. , va tashkillashtirilmagan tartibsizlik shaklida mavhum shakllar.

Zamonaviy san'atning sub'ekt ongiga chuqur ta'siridan kelib chiqib, shaxsiy ijobiy g'oyalar, adashishlar, estetikaning go'zallik qonunlariga zid bo'lgan g'oyalarni doimiy rad etishga olib keladigan ma'nosiz va asossiz asarlar yaratish uni inkor etishni ta'kidlaydi. Biroq, bu chalkashlik yangi g'oyalar manbai sifatida qaralib, bu yangi hodisalar o'ziga xos kuchlar asosida yaratilib, ongda chuqur saqlanib, insonni o'z hayoti haqida ilg'or fikrlashga, fikrlashga majbur qiladi. san'at, dunyoni yangicha qarash va g'oyalar bilan qabul qilish yo'lini ochib berdi [8].

Badiiy san'at asarlari odamlarning o'z kechinmalari va dunyoqarashlarini ifodalash va tushunish ehtiyojlaridan kelib chiqadi, shuning uchun har bir kishi o'z madaniyati, yoshi, jinsi va ijtimoiy o'ziga xosligiga mos keladigan san'at yaratish, ishlab chiqarish va unga qoyil qolish qobiliyatiga ega.

Ilmiy-texnika taraqqiyoti ta'sirida jamiyatning dunyoni idrok etishi, psixologiyasi, tafakkuri, mafkurasi, jumladan, shaxsning dunyoni anglashi ham o'zgarib bormoqda. Shuning uchun tasviriylik, ifodalilik, obrazlilik, tonallik, ritm va boshqalar tabiiy ravishda mavjud. Badiiy uslubning an'anaviy usullari zamon talabiga ko'ra o'zgarishlarga olib keldi.

Hozirgi davrda butun jahon madaniyati G'arb sivilizatsiyasiga tobeligi tufayli yuzaga kelgan ma'naviy inqirozlardan qutula olmayapti. Ayni paytda har bir xalq o'zining tarixiy merosi, madaniy qadriyatlari va an'alarini asrab-avaylashga intiladi. Falsafa, din va san'at milliy madaniyatning negizini tashkil etuvchi sohalarni to'ldiradi, ularsiz o'z xalqi qalbi haqiqatini aks ettiruvchi ma'naviy xususiyatlarni rivojlantirish va qayta tiklash mumkin emas.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi madaniyatshunoslik fani jamiyat hayotiga bevosita daxldor bo'lgan fanlar yutuqlariga ko'proq murojaat qilishga, uning an'anaviy manfaatlariga zid ko'ringan haqiqat va hodisalarni o'rganishga majbur bo'lmoqda. Madaniy bilimlarning amaliy ahamiyatini oshirishning asosiy maqsadi uning fanlararo aloqadorligidir. XXI asr boshidagi umumiy ijtimoiy amaliyotni ilmiy-texnika inqilobining madaniy chalkashliklari va salbiy oqibatlarini, demografik jarayon, tevarak-atrofdagi dunyo tuzilishini o'zgartiruvchi tektonik jarayonlar bilan solishtirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Каменская Е.Н. Этика. Эстетика: конспект лекций. Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 252
2. Кандинский, В.В. О духовном в искусстве [Текст] / В.В. Кандинский. – М.: Архимед, 1992. – 110 б.
3. Малевич, К. От кубизма и футуризма к супрематизму: новый живописный реализм [Текст] / К. Малевич. – М.: [б.и.], 1916. – 32 б.
4. Бычков В.В. Эстетика. Изд. второе, исправленное и дополненное. М.: Гардарики, 2006. С. 317–469.

5. Герман М. Модернизм. СПб.: Азбука, 2018. [Herman M. Modernism. Saint Petersburg: Alphabet, 2018. (in Russ).].
6. Уайльд, О. Избранные произведения [Текст]: в 2-х т. / О. Уайльд. – М.: Гослитиздат, 1961. – Т. 1. – 696 б.
7. Леванова Е.Ф. Современное искусство и его многомерность // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2014. № 3(15). С. 14-
8. Бычков В.В., Маньковская Н.Б. Искусство техногенной цивилизации в зеркале эстетики 10.05.2011